

YOSH AVLODNI TARBIYALASHDA TARIXNING O`RNI

Ollaberganova Gulnoz Qodirberganovna

Xorazm viloyati Urganch tumanidagi 24-son maktabning tarix fani o`qituvchisi

Matniyazova Shohista Arslonovna

Xorazm viloyati Urganch tumanidagi 24-son maktabning tarix fani o`qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada sovet mafkurasining besabab tazyiq va bo`htonlari, besabab qatag`onlik siyosati haqida fikr yuritiladi.

Kalit so`zlar: Tuzum, bilim, asar, siyosat, ziyoli, mafkura, kadr, hujjat.

Hamimizga ma`lumki, mustabid sovet tuzumi davrida ne-ne bilim darg`alari qoni to`kildi. Ularni tinmay taqiq etildi, asarlari yoqib yuborildi. Sovet tuzumining bu kabi makkkor siyosati ziyoli qatlamlarning ziyo sha`mini o`chirdi. Shu xususda gapiradigan bo`lsak, Sovet mafkurachilari tomonidan o`zbek milliy kadrlari sha`nini bulg`ashga qaratilgan, atayin to`qib chiqarilgan «18 lar guruhi», «Inog`omovchilar», «Qosimovchilar» guruhlari misolida ko`rish mumkin. Ularning faoliyatiga oid tarixiy hujjatlarni ko`zdan kechirar ekanmiz, bu insonlar faoliyatida ularni ayblashga bois bo`ladigan hech bir asosli ashyoviy dalillar bo`lmaganligiga to`la amin bo`lamiz. Ularning yagona «gunohi» - bu o`z millati dardi, tashvishi va manfaatini ko`zlab ayrim muhim muammolarni ko`targanligi va ularni hal etishga yuqorining e`tiborini jalb etganligi, xolos. «Inog`omovchilik» guruhi to`g`risida gap borganda, unga qo`yilgan barcha ayblarning to`liq to`qib chiqarilganligi ayon bo`ladi. Ma`lumki, Rahim Inog`omov O`zKP(b) Markazqo`mi Matbuot bo`limi mudiri va O`zSSR Maorif Xalq Komissari vazifasida faoliyat yuritib kelgan. R.Inog`omov o`zining bir qator nutqlarida O`zbekiston kompartiyasining mustaqil faoliyat yurita olmayotganligiga, Markaz organlarining o`lka hayotidagi zo`ravonligiga ham alohida urg`u bergan. [1]

Bunday muxolifatchi chiqishlar hukmron partiya mutasaddilarining qahriga uchramasdan qolmasdi, albatta. Shu bois, 1926-1927-yillarda bu guruh faoliyati

partiya tashkilotlarida bir necha bor muhokama qilinib, og‘machi guruhbozlikda ayblandi. Inog‘omov tarafdorlari vazifalaridan olinib, nomlari qoralandi. «Qosimovchilik» guruhi ham 1929-1930— yillarda sovet hukmron rejimi tomonidan milliy kadrlarni, ziyolilarni qatag‘on qilish, jazolash maqsadida atayin uyushtirilgan navbatdagi uydirma edi. Mustabid tuzum hukmdorlari uchun O‘zbekiston singari milliy Sovet Respublikasi rahbarlari, xodimlarini to‘la itoatda tutishning birdan bir sharti - bu ularning mustaqil faoliyatiga izn bermaslik, vaqti — vaqti bilan silkitib turish, mabodo xato, kamchiliklari topilguday bo‘lsa, shafqatsiz jazolash yo‘li edi. O‘zbekiston ravnaqi, xalqining baxtu saodati uchun fidoyilik ko‘rsatgan Akmal Ikromov, Fayzulla Xo‘jayev, Abdulla Rahimboyev, Isroil Ortiqov, Abdulla Karimov va boshqa o‘nlab mahalliy rahbar kadrlarning qismati, pirovardda, mana shunday fojia bilan yakun topdi.[2]

Mustabid tuzum hukmdorlari va ularning chaqqon dastyorlarining yeng shimarib qilgan «sa'y - harakatlari» natijasida 1937-1938-yillar davomida O‘zbekistonda bir qator yirik aksilinqilobiy tuzilmalar tuzilgan, faoliyat yuritmoqda, degan soxta ma'lumotlar to‘plandi. Mana shunday soxta ma'lumotlar asosida Respublika rahbarlari A.Ikromov va F.Xo‘jayev boshchiligidagi «Burjua – millatchilik aksilinqilobiy tashkiloti markazi», Abdurauf Qoriyev rahbar bo‘lgan « Musulmon-ruhoniylarning millatchi - isyonkor tashkiloti», «Aksilinqilobiy o‘ng trotskiychi josuslar tashkiloti markazi», «Buxoro va Turkiston baxt-saodati» nomli aksilinqilobiy tashkiloti, I.Ortiqov boshliq «Yoshlarning aksilinqilobiy burjua— millatchilik tashkiloti», «Ingliz josuslik rezidenturasi», «Yapon josuslik— qo‘poruvchilik rezidenturasi» kabi tashkilotlar Sovet hokimiyatiga qarshi faoliyat yuritmoqda deb e‘lon qilindi, ularni tuzishda gumon qilinganlar qatag‘on qilindi.[3] Eng so‘nggi ma'lumotlar, tarixiy hujjatlarni har tomonlama o‘rganish, tahlil qilishlar, surishtirishlar bunday tashkilotlarning Respublikada umuman bo‘lmaganligini to‘la tasdiqlamoqda. Demak, bunday aksilinqilobiy tashkilotlar qatag‘on tuzumi buyurtmasi asosida Markaz va uning jazo organlari tom onidan atayin to‘qib chiqarilgan va hayotga izchil tatbiq etilgan. Buning orqasida ming-minglab begunoh insonlar shafqatsiz jazolangan, umrlari xazon bo‘lgan. XX asr boshidan 40-

yillargacha 450 ming vatandoshlarimizga nisbatan «jinoiy ish» ochilganligi, ularning hayoti ostinustun bo‘lib ketganligi faktdir.[4]

Mustaqillik – buyuk ne‘mat. Mustaqillik shunday ne‘matki, u insonga erk bilan birga, ilmda, hayotda marralarga erishishga poydevor ham bo‘la oladi. Mustaqillik insoniyatga erk berdi, ilm yo‘llarini keng qilib ochib berdi. Mustaqillik tufayli mustaqillikdan avvalgi bo‘htonga yo‘g‘rilgan asarlar tiklandi. Qomusiy allomalarimiz asarlaridan oziqlanish imkoniyatiga ega bo‘ldik. Amir Temur sovet humkronligi davrida inson kallasidan minora yasagan qotil shoh sifatida tanitilgan, o‘qitilgan edi. Bu kabi yolg‘on ma‘lumotlar sovet hukmronligi adabiyotlarida tez-tez uchrashi bizning ma‘naviyatimizdan yiroqlashtirishdan boshqa narsa emasligi hammamizga ma‘lumdir. Shu o‘rinda mudhish o‘tmishimizni eslamaslikning ilojisi yo‘qdir. Yoshlarimiz tariximizni chuqur anglagan holda saboq ola bilishi va hayotiga dasturulamal qilib olishi lozim deb hisoblaymiz.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, sovet tuzumi davrida ziyolilarga shunday zulm qilindiki, buni hech qanday asossiz isbotlash mumkin emasdir. Sovet tuzumi qatag‘onni siyosat darajasiga ko‘tara olgan tuzum yarata oldi, desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Bu siyosatni bugungi kun yoshlariga o‘qitishda, yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda qatag‘on siyosatining salbiy oqibatlarini o‘quvchilarga tushuntirish ahamiyatga molikdir. Yoshlar ziyoli ajdodlarimizni asarlarini o‘rganib, o‘z hayotlariga tatbiq etishlari lozimdir. O‘tmish tarixdan saboq chiqarib, o‘ziga yuksak ma‘naviyatni shakllantirgan har qanday inson haqiqiy vatanparvar shaxs bo‘lib yetishadi, deb o‘ylaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

- 1.Xoliqov Z., O‘zbekiston tarixi. O‘quv-uslubiy qo‘llanma II qism. Termiz 2010
- 2.Rajabov Q., Zamonov A., O‘zbekiston tarixi. Toshkent: G‘afur G‘ulom – 2017
- 3.Muhammadaliyev Z., Ziyodullayev A., Innovatsion pedagogika. Urganch 2002.
- 4.Mirzayev T., Sotvoldiyev R., Tarix fanini o‘qitishda AKT. Guliston-2014.